

POLICY BRIEF

Muatisa kuasa tairũ yumũyã arã yũbesa purãga wa umuserana arã manũga kirĩbawa uiku

Purũgitasa amu tetãma tairũ yumukirĩba
arã yũbuesa userviriwa pajẽ awa supe

**Conectando saberes para ciência
com impacto na Amazônia**
Diálogo Nórdico-Brasileiro

Muatisa kuasa tairū yumūyā arā yūbesa purāga wa umuserana arā manūga kirībawa uiku

Purūgitasa amu tetāma tairū yumukirība arā yūbuesa userviriwa pajē awa supe

POLICY BRIEF

YEPE MĀ WAITA

- Yūbuesaita tarikute tayupurūgita wara tamuyepemārā asui takūyeseiarā siya amu kuasaita.
- Īdījina takusaita, kilūbulaita asui amū mirasaita, aīta tayumulirība asui tarikue mili akayuita pāye manūga usikiua tairū iyāga takirībasa irū tamūyā tekinulujiata yepeasu, maje ūbarā taūba pāyē maā tairū, maye tamūyakūta arā taretamāita, taukua maye muiri manūga sikuewa uvivere āmu irū mamē sēda wate iwa taresewara, kaa, parana asui iwaka sesewa, maye umuturi waita iwaka tatiritirika, venenuita resewa tamāduai tayumurirība ūbarā taūba kaa irū pajē awa urikūte umūyā turusu māduaisa asui yūbuesa ūdara yāba pāyē mira irū asui muiri usikiwa tairū ta āga.
- Ūbama aikue kua modus operandi iyūbuesa irū usidētau asui maye umēsaita maye umāsa kupukusa maā taresewara tamūyā asui āmuita. Yumāduai yui maye yumūyārā yūbuesa pisa-suwa sikaisa rupi purāgawa pāye awa supe sesewara kua krizi klimātiku.
- Kaa amazonika asui utiritirikasa tēpu iturususa tetāmaita (mūdu) umukamē uiku pūtus de ĩfleksaũ rese u kuayētua tasui, upurādu uiku yumuyārā manūga ūdarā yuitika asui yusopi masui usēuwa kūbustiveu fuseis.
- Isui kua manūga yumūyāwa uiku ūbarā aikeu katastrofi, pāyē awa urikute umūyā manūga upitasuka arā kupuku kua kaa Amazonika asui sakusa pituwa xīga rewa iturususa kua mūdu.
- Manūgaita urasuwa yukirairā yūbesa purāgawa umuserāna arā manūga kirībawa uiku, yumukatu arā kaaita asui yumutataīga, mūdu turususa uputai yumuatisa turusuwa, pususa yuwikearā sikusa purāgawa pāye mira supe.

MUKUARISA

Aite kua policy brief, sikuiya manūgaraita yumūyāwa Braziu asui amū tetamāita nurdikus, mamē yumukamēwa kuasaita asui purāduisaita mūti siya waita mamē aikuewa usikaisaita uikuwaita akademiya kuara upe asui ukara sui, liderāsas ĩdījenas, fināsiaduita asui governu ta miraita. Kua dukumētu upurādu yayuirā yamāduai kau araita modus operandi akademiya ta sui asui fināsiaduita yui, tābeu arā maye yasika arā purāgawa kiti, umusēarama kirībawa uiku yepeasu purāga sikuesa asui iturususa iwi, yaputaiwa yawe sijasa irū. Kuasaita ikuara upe waita uiku, tapudei tayumulirība tauvive āmu kuasa tairū asui tamuturusu purāgawa isui

yā umuapatukawa sikaisa purāga rāwa mira tasupe asui mūdu supe.

KŪTESTUALIZASÃO

Sa gās efeitu istufa yara useū usu uiku mayeta useūwa yawe uiku, kirībasa sakusa ūba kuri awa uwaguētai. Yawerā yarikute yamūyā manūga yumupatuka ara pūtus ĩflexāu yara usasa kaa Amazonika asui sistema klimātiku turususa, yupitasuka arā kupuku tēki aikue mutirika maye yumuyakūtasa mūdu turususa asui maye yumuyākūta saita tayuparaka. Yumuike ape indījena takuasa, kilūbulaita asui amu mirasa takuasa ae yepemā pulitika publika taupe yapudeiarā yapitasuka intabilidade ābietau kupuku Amazonia upe. Ispesificamēti yumuyakūtasa Amazonia upe,

yawe yamã yepe mãsa Amazoniku takuasa yumuyãra sikaisa purãgawa puliitika publika tairũ itutrususa kua mũdu.

Siësia upudeirã umukamẽ manũga kirĩbasa iru kupuku arãma, urikute uvalurizai muiri kuasaita yepeasu, yuĩtẽdei asui yurekẽyẽsei,ĩ-dĩjena, kilũbula asui amu mirasa taukuasaita ũbasama yepe luga miri yara, ma yepe sistema kupletu taukuasaita. Aite kua kuasaita ya uũbuesa tayarawaitate tamuatiwa takuasaita payẽ awa supe, maye tamuyãkuta arã muiri manũga usikiwaiyãga, maye tamũyãkũ-tasa tarẽdaita asui turusu takuasa se kua ekulujia, butãnika quĩmika natureza yara asui rezilẽncia kaaita yara, aite presizuwaita uamukatu arã kaaita asui masui yayuka waita ipupe arã waita muiri mira yusustẽtai. Muiri siësiaita tarikute tayupurũgita taukusaita resewara tayu respeitai yawe tayukirai, tayupurũgita maye muiri aĩta taukuasa tamãduai sese kua piasuwa mudus uperãdi akademiya yara, ubawa uputai ukua amũ takuasa. Urikute yumaã pirasuwa maye yufinãsiyai, kupukusa, ma asui sistema irupi arãma pãyẽ awa ukua sesewara. Yukulaburawaita trãsdiciplinares asui siyawa uputai manũga utiritirikawa ukuawa upurũgita kutatara,maye yumũyakũtarã siyawa irũ yumukirai, ĩdĩjena, kilũbula, asui amu mirasa yakuasa tairũ.

Mairãme, aite kua akademiya upudei usasa paradigimaita estrativistaita asui kuluziduita, asuí yumukirai bazi kũpartiliadaita, yurũprẽdeisaita asui usuã, yumukirĩbarã muiri mira takuyẽsewaita asui ta lejitimidade étika yawewa rupi upudei uyui aikue vida planeta upe. Amazonia upe yumukamẽ kuasa, ũbasama ayũ yamuyarã justisa epistemulujika, mã yadudeiarã yamuyui sikuesa mũdu upe. Purãga sikuesa mairamẽ aikue purãgasa mira tapiterupi asui natureza irũ, asui yudefẽdei sikuesa siyawa manũga waita yaweuara wate, mamẽ yepe mira purãga mairãme purãga sumuaita asui tẽda mamẽ uikuwa. Akademiyaaita asui udesidisaita tarikute taĩtẽdei maye viveisaita ũba yepeasu, tarikute tarespeitai taresiprusidade asui tarespusabilidade paye mayewa sikuesa irũ. Aite kua ĩareitoda tarikute tapitasuka takũprumisu mudu turususa supe.

Mũdu turususa ukũyẽsei yepe mãsa sakusa supe, kuasaita asui sikuesa iwi upe, Amazonia ae udesidi mũdu sũde kiti, miraita rupi. Yuprutejei kaaita, yugarãti purãga yaiku asui

purãga kikuesa muiri mira yara uikuwaita sese, aite kua mukũi ubjetivu tarikute tawata yepeasu. Maye yukũsewaiarã asui yumuyui arã, tarikute tamuati amurupiwa kuasaita tamukiraiarã manũga supiuwa ixupearã, purãga kupukuarãwa. A yuarãwa sekuluita kuera, yupruduziwaita siësia rupi universidadadi tarupi siya viaji tapuraki tapesuwa amu kuasa takũprẽdeisa mũdu, ae umuyãwa aprupisoĩ, desvalurizasoĩ, ĩferiorizasoĩ u ate mesmu neglijẽsia ĩdĩjina takusaita sui, kukũbula asui amu mirasa tasui. Nuka takuasaita usustẽtawata pãyẽ sikuesa mili akayuita usasa,tamukirai maye ũbarã tamatratai payẽ mã uikuwa mũdu upe takuasa rupi.

MARÃ

1.Yumuyã yepe muatisa siẽtifika, justa akitativa yumuturusu arã kuasaita Braziu asui amu tetãmaita nurdiku asui iturususa kua mũdu, yumãduai ũbarã aikue turusu ĩpakitu payẽ awa supe asui mũdu turususa.

2.Yumũyã kuayẽtusa asui muatisa ĩstituisaũ akadẽmika tairĩ, upurakiwa tairũ sikaisa, guvernuita asui urganizasaũ comunitaria aazunika tairũ yumãduai resiprusidadadi rese, kuprudusaũ kuasa tarese asui yumukirĩbarã tedaita rupi.

3.Yunũyã sikaisa maye arã siyawa tairũ Amazonia upe yumuikẽ ape biudiversidadadi, utirikasa sakusa, biuekunumia tekinulujia payẽ awa supe, yupurakaiirã kuasaita watai asui yumusasa sikuiya pulitika publika pura tasupe.

4.Yuapuyai wikesa purũgitsa siësia tarupi asui polĩtika publika tairũ, tamukirai irupiarã waita tayupurũgita, tamusasa arã takuasaita sikaisa tarupi, jestuita, tui-xaita, irupiarã taukua supiuwa maye muiri mira urikute sikue amazonika upe.

AMAZUNIA UMUKAMË MÛDU SUPE ASUI MAÃ WAITA AMU TETÃMA TASUPE TURUSU

Eselẽsia asui ĩpakitu sikaisa rupi uriku uiku kusira tẽpu usuãti arã munukuturaita, asui sikaisa upurũgitawata mãduisa resẽtu, yawerã

aikue kuaira xāsi yumutirika arā kupuku. Īpakitu supiwa asui sustētaveu ae amurupi mairamē yumūyā amu kusaita, ma yaruyai ramē ae uriku maā purāga waita, useū sikaisa tasui usasa yepe rese rese uvivei waita rese, ma maā yumūyāwa sikaisa rupia e urikute ūbeu maā turusuwa rese, muiri amaā ukuasa.

Yāde yakūyēsei supi aikuewā yepe tēdawasū airetewa usikaisa tayara yudedikaiwaita siēsia rese upurūgītawa kirībasa tēpu utiritirikawa asui mūdu yawaitesa sese kua biudiversidadi, saūde rese, purāga yusā, aikue maā yauwarā, puxuerasa āmu mīraitā uvivei. Yawewa resewara purāga yakūyēsei ke bēbeusa ūbeu kuasa yane kitiwara siya viaji usu aprupriadu nē maā sikuyara, mā usewiri katu siēsia supe tekinulujia irū yumūyā arā mā purāgawa ukamirika arā iwasusaita. Yepe musāgasa malaria pusāga useūwa siēsia rupi mā ūdījina ta kuasa sui sēde kature aīta takuana wate, yawete yui tadiskubri maye takūtrulai arā muiri manūga aikuewa natureza upe, tamūyā waita tayupirūga suiwa. Usikaisa ūdījenaita, kilūbulaita asui amu mīrasaita tamukirai takuasaita maye taviveisa suiwa. Ma ūba yawera rupi aīta usu rekūyēsīdu akademiya tarupi. Muiri maā taukuwaita akademiya takikutema talejetimaiaīta, marupi tapurūgītā waita yawewaita rese.

Amazuna upe aikuewā ūpena arāwa siēsia mumukutura paradigima aite kua musāga uriku ikirībasa yumuturusu arā Amazuna upe asui mūdu upe. Yepe yepe musāga sikaisa yumūyāwa piraruku taresewa Jurua kiti, tamuniturai maā hidreletrika Belu Mūti umuyāwa puxuwera iwaita super, piraita supe, asui maye tarikuesa Parana Xīgu rupi tasikai tamūyā maye tekinulugia tairū tasikai tamuyā amu muyāsa tira usika uyukasa kaa.

Yawe arā bēbeusa upe watai ūvestimento sikaisa rupia asui yudezēvulvei arā Amazonia upe urui iwasusaita yawasēu ufināsiyai waita yufurmai arā usikaisaita tēda purawaitate, ma watai yuma satābika sese umukuaira ara wataisa ape yumukirība ūstituisaūita sikaisa rupia waita maye akadēmukuita yawete ūdījena, kilūbula asui amū mirasaita rejiāū puraita.

Yawewa rupi uwajudai waita, piasuwa maye arā yauzai fināsiāmēntu yusikaiwa rupi aīta yepe mā useū arā purāga amazuna brazilairu supe ufavuresei ābiēti yuimuveiwa, makira

sikaisa rupi, ūkubaduraita, tekinulujia ta pulu asui tayumēsa takirībasa irū nasiunauita asui amū tetama puraita. Usuātisaita sikaisaita uyi ara aita ūba tafināsiyai kuanūga sikaisaita rupiaita, mā tarikute tayui tamāyui.

PURĀDUSAITA TURUSUSA

•Yumūyā akudu yukuperai arā amū tetama tairū asui tetamaita uiku waita Amazoniku upe asui uiku waita Nurti Glubau upe.

•Yumusuri atuita estrājeruita takūyēsei prujetuita yufināsiyai wana waita u maye tapudeisa taresebei fināsiyamēntu tapudeirā tamūyā manūga supiwa, yuresppeiatawa, tipiwa, usēsibilizai arāwa u siētifika, kuturau asui pulitika.

•Yuwaseū maje arā tayupurūgita siyawa ape tamuike kuasa ūdījina, kilūbula asui amu mirasaita, ape tamuri aturis istrajeruita tamerā dījēru prujetu tasupe, mamē aikuewa kuasa ūdījina, kilūbula asui amu mirasaita takuasa.

•Yuyudai piasuwa māduaisaita mayerā yufināsiyai, yukulaburai asui yunuvai ekidadi irū, ape mūyakūtasa yeēasu tatrukai takuasaita.

•Yurestruturai maye siētifiku tayurekuyēsei asui tayuparti rekursu rese, maite piriā aite ya idikaduita de eselēsia asui prestījiu, irupi yumūyā ara māsa, sese aite yā awakuwa akāga upe akadēmiko upe, mamē aikuewa ku-auturia, ūdisi akadēmikuita, sitasaūita asui patētis, ūba arā upita ukara kiti usikaisaita ūdījenaita, kilūbulaita asui amu mirasaita, aīta tarikute tayurekuyēsei.

•Tamuiwasuima tauzai arā tekinulujia upudeirā yumukirība māduisa purāgasa tarikue.

•Yurespeita ūdījena takuasa, kilūbulaita asui amu mirasaita, takusaita patrimonio jenetiku suiwa yuasusiyai kuasa yane kitiwara, patrimonizasau di kuyesimēntu materiau asui imateriau, yumukatusa karusitita.

•Yukualifikai asui yuvalurizai ūdījenaita, kilūbulaita asui amu mirasaita muraki, yurespeitai maā tābeuwa yā mūtita yumuturusu upurtunidadi tayufurmairā, kapasitasāu tekinika, tapudei tariku busa asui ūsētiri líder kumunitariu tasupe, kuyā tasupe asui kurumiasu tasupe yui.

- Flesibelizasaũ asui síplifikasaũ demãda adiministrativu ta yara rekursu usuwa munitur, usikaisaita, líder tasupe, asiaũ, kurumiasuita asui kuyã tasupe yui uiku waita tẽdaita rupi, payẽ busa asui rekursu. Yuelaborai planu editau rupi ũbarãwa upita ipuse tedauasuita supe administrativamẽti.

PURÃDUSAITA ESPESEFIKU

- Yũpisasu maye arã asui yuvaliai iyuseruka waita ajẽsia difumetuita, tamuike piasuwa muraki, maye tamãsa siẽtífiku (yukuyẽsei siyasa siẽsia) yawete ĩstrumẽtau (maye tamũyã arã pagamẽtu ũbawa tasupe uiku akademiya upe). Asui mairamẽ aikue senuisa amu tetama ta supe purãga aikue tetama Amazoniku purãgaita muraki upe tẽpu uyuyuiwa mamẽ umẽwa yurekũyẽseirã asui yumãsa sikuya maye yusaruwa yawe mamẽ akademiku tapublicaiwa yui yẽga ĩgles rupi.

- Yuĩsetivai visibilidadadi sikuya yã sikaisa turusawa yudestakai kuasa ĩdĩjena tayara, kulũbulaita asui amu mirasaita yui yepeasu.

- Yumũyã sikuyaraita useũwa yã prujetu sui sija yẽgaita rupi yumuturusu arã payẽ awa ukua arã sikuyara taresewa uwike teyui yumusasa ĩdĩjena tayẽga rup yui ma NE yepe yẽga upudei upita ukara kiti.

- Yumusaĩ ĩvestimẽtu puvu urijinariu, kilũbula asui amu mirasa tafurmasaũ rese (mestrita, dutuita, pus-dutuita yui) asui yumikirai maye siguru arã upita kua prufisunauita Amazonia upe, maitepiriã uiku waita ĩteruita rupi esta-duita sepe asui ĩdijenaita, kilũbula asui amu mirasita.

- Yukualifikai asui yuvalurizai ĩdĩjenaita, kilũbulaita asui amu mirasita muraki, yurespeitai maã tãbeuwa yã mũtita yumuturusu upurtunidadadi tayufurmairã, kapasitasaũ tekinika, tapudei tariku dusa asui ĩsẽtivu líder kumunitariu tasupe, kuyã tasupe asui kurumiasu tasupe yui.

- Flesibilizasaũ asui sĩflifikasaũ demãda adiministrativu ta yara rekursu usuwa munitur, usikaisaita, líder tasupe, asiaũ, kuumiasuita asui kuyã tasupe yui uiku waita tẽdaita rupi, maye busa asui rekursu. Yuelaborai planu editau rupi ũbarawa upita ipuse tedawasuita supe administrativamẽti.

- Kũprẽsaũ asui adekuasaũ jerẽsia tarupi “fatur amazoniku”(burukrasiya, iwasusa yujustificairã maã yugastaiwa turusu apekatu kiti, kupukusa yasikarã, asui yayupukua arã tarikusa tairũ)prumuvidu pelas idusĩkraziaita arupiuwara.

- Yumũyã maye yufinasiyai arã urganizasaũ ĩdĩjenaita supe, kilũbulaita asui amu mirasaita yui, purãga satãbika tasupe.

- Yuprumuvei ãbiẽti especializadu inuvasaũ irũ asui makira irupi arãma yusikai yepeasu, yukunekitaiwa, siẽsia asui tekinulujia asui urganizasaũita tẽdawasuyayara uwaselairã jerasaũ asui defuzaũ yusulusiunai ara iwasusaita Amazoniku upe.

ARTIGUITA YUSERUKA WAITA

¹Baniwa, A.F., 2020. Bem Viver e viver bem segundo o povo Baniwa no noroeste Amazônico Brasileiro. **Editora UFPR**. https://www.editora.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/10/Ler-um-Trecho_Bem_viver_compressed.pdf

²Rodrigues, A.C. e colaboradores., 2025. Gestão comunitária amplia a área de proteção do ecossistema em florestas amazônicas (Community-based management expands ecosystem protection footprint in Amazonian forests). **Nature Sustainability**. <https://doi.org/10.1038/s41893-025-01633-6>

³Juruna, J.J P. e colaboradores, 2025. Monitoramento por indígenas e ribeirinhos revela os impactos socioambientais da usina hidrelétrica de Belo Monte. (Socioenvironmental impacts of the Belo Monte hydroelectric power plant as revealed by Indigenous and ribeirinho monitoring). **Conservation Biology**, 39, e70043. <https://doi.org/10.1111/cobi.70043>.

⁴Quaresma A. e colaboradores, 2025. Impactos da barragem de Belo Monte: o protagonismo das comunidades locais na pesquisa e no monitoramento revela a deterioração dos serviços ecossistêmicos na vegetação alagada da Amazônia. (Belo Monte Dam impacts: Protagonism of local people in research and monitoring reveals ecosystem service decay in Amazonian flooded vegetation). **Perspectives in Ecology and Conservation**, 23, p. 39-50. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2025.02.001>.

⁵Virtanen, P.K., e colaboradores, 2025. Indigenous governance and relationality have effectively avoided forest loss in the Southwest Amazon. **Communications Earth & Environment** 6, article 289. <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02174-8>

ÛPINIMASAITA

André Baniwa

Camila Ribas

Gabriela Zuquim

João Vitor Campos-Silva

Philip Fearnside

Pirjo Kristiina Virtanen

TRADUÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL EM PORTUGUÊS PARA NEENGHATU POR:

Cirilo Gomes Peinado – Povo Baré,

Elizângela da Silva Costa – Povo Baré.

UMŪYĀSAITA (UĀRTISIPAIWAITA EVĒTU TARERAITA URDĒ AUFABETU RUPI)

Rera	Īstituisaū/ tēdawasū
Adriano Quaresma	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Īstitutu Nasiunau usikaisaita Amazonika yara) (INPA).
Alex Enrich-Prast	Linköping University
André Fernando Baniwa	Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sekretariya Ministeriu saudi yara)
Anselmo Gonçalves da Silva	IFAC - Instituto Federal do Acre (Īstitutu Federau Acri wara) (IFAC)
Aurora Miho Yanai	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Īstitutu Nasiunau usikaisaita Amazonika yara) (INPA).
Camila Ribas	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Īstitutu Nasiunau usikaisaita Amazonika yara) (INPA).
Carlos César Durigan	Instituto de Pesquisa da Amazônia (Īstitutu Usikaisa Anazunia yara) - IPAM
Carlos Joly	Universidade Estadual de Campinas (Universidadi Estaduau kăpina yara) – UNICAMP e Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (Platafurma Brasileira di Biudiversidadi asui sevisuita Ekusistemikuita) – BPBES
Cinthya Lana	University of Gothenburg
Evellyn A Capanema	RISE/ Research Institutes of Sweden
Fernanda P. Werneck	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Īstitutu Nasiunau usikaisaita Amazonika yara) (INPA).
Francisco Apurinã	Instituto Pupykary e Universidade de Helsinki
Gabriela Zuquim	CSC - IT Center for Science, Espoo
Giulia Parola	Universidade Federal do Amazonas (Universidadi Federau Amazuna yara) UFAM
Hanna Guttorm	University of Helsinki
Helena Pinto Lima	Museu Paraense Emílio Goeldi Muzeu Paranawara Emiliu Goeldi
Irene Lake	Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Isabelle Vilela	Organização do Tratado de Cooperação Amazônica/Observatório Regional da Amazônia (Urganizasaū du Tratadu di Kuperasaū Amazonika/ Ubiservaturiu Rejiunau Amazonia yara) - COTCA/ORA
Iuri Lima	PUC-Goiás
Ivan Braga Campos	Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Sētru Nasiunau Usikaisa asui Yukūservaisa Avis Siuvestrita yara) - CEMAVE/ICMBio
João Vitor Campos-Silva	Instituto Juruá
Juan Samper	Lund University Centre for Sustainability Studies
Juliana Schietti	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Īstitutu Nasiunau usikaisaita Amazonika yara) (INPA).
Kauê de Sousa	Universitetet i Innlandet, Norway
Margherita Paola Poto	UiT The Arctic University of Norway, Tromsø
Laura Vargas	IVL Swedish Environmental Research Institute
Lauro E. S. Barata	Universidade Federal do Oeste do Pará (Universidadi Federau uesti Para yara) -UFOPA
Marianna Bimoser Ferreira-Aulu	University of Turku, Finland
Markus Kröger	University of Helsinki
Michele Andriolli Custódio	Universidade Federal do Amazonas (Universidadi Federau Amazuna yara) - UFAM
Noel Keenlyside	University of Bergen and Bjerknes Centre for Climate Research, Norway
Philip Martin Fearnside	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Īstitutu Nasiunau usikaisaita Amazonika yara) (INPA).
Pirjo Kristiina Virtanen	University of Helsinki, Finland
Rogério R. Silva	Museu Paraense Emílio Goeldi (Muzeu Paranawara Emiliu Goeldi) - MPEG
Taís Sonetti González	Instituto de Geociências (Īstitutu Geusiēsiaita) - Unicamp, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University
Torbjørn Haugaasen	Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Yennie K. Bredin	Norwegian institute for nature research - NINA
Vitor Hugo Freitas Gomes	Universidade de Turku, Finlandia

NHEENGATÚ:

Baniwa, A., Ribas, C., Zuquim, G., Campos-Silva, J., Fearnside, P., Virtanen, P. Quaresma, A., Enrich-Prast, A., Silva, A., Yanai, A., Durigan, C., Joly, C., Lana, C., Capanema, E., Werneck, F., Apurinã, F., Parola, G., Guttorm, H., Lima, H., Lake, I., Vilela, I., Lima, I., Campos, I., Samper, J., Schietti, J., Sousa, K., Poto, M., Vargas, L., Barata, L., Ferreira-Aulu, M., Kröger, M., Custódio, M., Keenlyside, N., Silva, R., González, T., Haugaasen, T., Bredin, Y., Gomes, V. (2025). Muatisa kuasa tairũ yumũyã arã yũbesa purãga wa umuserana arã manũga kirĩbawa uiku: purũgitasa amu tetãma tairũ yumukirĩba arã yũbuesa userviriwa pajẽ awa supe. *Policy Brief*. **10.5281/zenodo.20707651**

Embaixada da Finlândia, Brasília
Consulado da Finlândia, São Paulo

Embaixada da Noruega
Brasília

Embaixada da Suécia
Brasília

Nordic Council
of Ministers

CONFAP
Conselho Nacional das Fundações
Estaduais de Amparo à Pesquisa

FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

DIAGRAMAÇÃO E EDIÇÃO

Giovanna Guimas

IDENTIDADE VISUAL

Giovanna Guimas e Patrícia Cordeiro